

YIRTQICH QUSHLAR

Nasiriddinova Xosiyatxon Paxridinovna

Andijon viloyati. Andijon tumani, 44- umumiy o'rta ta'lim maktabi

Biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yirtqich qushlar, kunduzgi yirtqichlar turkumi, yapaloqqushlar turkumi, tukli yirtqichning muhim xususiyatlari, yirtqichlarning o'zlarini ta'mi afzalliklari haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: yirtqich qushlar, yapaloqqushlar, tukli yirtqich, tasqara, boyo'g'li, ukki.

Kirish:

Yirtqich qushlar — qushlar sinfining turkumi hisoblanadi. Yirtqich qushlarning tanasi yirik yoki o'rtacha kattalikda, eng mayda vakili— karlik lochin qanotining uzunligi 9—10 sm, eng yirik Amerika tasqarasining qanoti 115 sm, yoyilganida 2,5–3 m, vazni 8–12 kg. Tumshug'i kuchli shakllangan, uchki qismi ilmoqqa o'xshash egilgan bo'lib, o'ljasi terisini yirtish va etini uzib olishga moslashgan. Oyoqlari o'rtacha uzunlikda, panjalari kuchli rivojlangan, tirnoqlari o'tkir, ilmoqsimon egilgan bo'ladi. Tirnoqlari yordamida chang solib o'ljasini o'ldiradi va uni ushlab turadi.

Yirtqich qushlarning tumshug'i asosidagi terisi patsiz, ochiq rangli bo'lib, tanasining boshqa qismidan ajralib turadi. Patlari tig'iz bo'lishi, ko'zlari boshining 2 yonida joylashganligi bilan yapaloqqushlardan ajralib turadi. Jig'ildoni juda keng, tana vaznining deyarli yarmiga teng keladigan oziqni sig'diradi.

Asosiy qism:

Yirtqich qushlar, asosan, umurtqali hayvonlar bilan oziqlanadi. Ularning tana tuzilishi va xatti-harakati o'ljani qidirib topish va ushlab olishga moslashgan. Xususan, uzun va o'tkir tirnoqlarining uchi ilmoqqa o'xshash qayrilgan bo'lib,

o‘ljani ushlab va o‘ldirishga moslashgan; qisqa baquvvat va uchi pastga qayrilgan tumshug‘i esa o‘ljasi etini yulib olishga sharoit yaratadi.

Yirtqich qushlarning ko‘zi o‘tkir bo‘lgani uchun o‘zining o‘ljasini uzoqdan ko‘rib oladi. Yirtqichlar juft bo‘lib yashaydi. Yirik qushlarning jufti butun hayoti mobaynida saqlanib qoladi. Ular daraxtlarga va baland qoyalarga uya qurib, jish jo‘ja ochadi. Yirtqich qushlar kunduzgi yirtqichlar va yapaloqqushlar turkumlariga ajratiladi.

O‘rta Osiyo hududida kunduzgi yirtqichlardan qora kalxat, miqqiy, tasqara, jo‘rchi, burgut, qarchig‘ay va boshqalar uchraydi. Qora kalxat vohalar, to‘qaylar va tog‘larda, ya‘ni daraxtlar bo‘lgan barcha joyda uchraydi. Uchib borayotgan kalxatni ayri dumiga qarab oson ajratib olish mumkin. Kalxat Markaziy Afrika va Janubiy Osiyoda qishlaydi, mart oylarida uchib kelib, daraxtlarning shoxiga uya quradi. Kalxat juda foydali qush bo‘lib, asosan baqalar, kemiruvchilar, turli xil hasharotlar, hamda, kushxonalarning tashlandiqlari va o‘laksalar bilan oziqlanadi; mayda qushlarni ham tutib yeydi. U havoda baland uchib, o‘lja qidiradi.

Tasqara – yurtimizda uchraydigan qushlarning eng yirigi hisoblanadi. Tanasining uzunligi 1,5 m ga, qanotlarini yozganda kengligi 3m gacha bo‘ladi, uning og‘irligi 6–12 kg, boshi va bo‘ynidagi patlari juda siyrak bo‘ladi. Tasqarani uchganida keng va uzun qanotlaridagi oqish patlarini panjasimon yozilishiga qarab oson bilib olish mumkin. U havoda uzoq vaqt qanot qoqmasdan ucha oladi, ammo

yerda beso‘naqay qadam tashlaydi. Tasqara hayvonlarning o‘laksasi bilan oziqlanadi. Sayhonlik ustida soatlab uchib, o‘laksa axtaradi. Tasqaraning tirnoqlari kuchsiz bo‘lganidan tirik hayvonlarga hujum qilolmaydi. Biroq juda kuchli, uchi qayrilgan tumshug‘i bilan hayvonlar terisini yirta oladi.

Ko‘plab kunduzgi yirtqichlar zararkunandalar, kemiruvchilar va hasharotlarni o‘ldiradi, qishloq xo‘jaligiga foyda keltiradi. Boshqalar, asosan, kasal va qari hayvonlarni o‘ldiradi, boshqa hayvonlarning kasallanishini oldini oladi va hayvonlarni sog‘lom saqlashga yordam beradi.

Ammo ekologik qushlarni chindan ham yirtqichlar guruhiga kiritish odatiy hol hisoblanadi, ularning a‘zolari nafaqat go‘shetni ziyofat qilishni yoqtirishadi, balki ularni qanotlari yordamida, havodan o‘lja qidirib topib olishadi. Bundan tashqari, tabiatning o‘zi ularni o‘ljalari bilan kurashishga yordam beradigan qurol-yarog‘lar bilan jihozladi. Bular kavisli, kuchli, o‘tkir tirnoqlar va tumshuq bo‘lib, tukli yirtqichning muhim xususiyatlari hisoblanadi. Ulardan birinchisi hujum va transfer uchun, ikkinchisi esa o‘ljani o‘ldirish uchun xizmat qiladi. Lekin ular ham yirtqich qushlar yuqoridagilarni har tomondan qondiradigan, asosan oziq-ovqat turlari va ov qilish usuli bo‘yicha kichik guruhlariga ajratiladi.

Yapaloqqushlar turkumi – tunda hayot kechirishga moslashgan yirtqichlar sanaladi. Ularga faqat qorong‘i tushgandan keyin ov qiladigan yapaloqqushlar: ukki, boyo‘g‘li, boyqushlar kiradi. Yapaloqqushlar tumshug‘ining uchi qayrilgan, tirnog‘i o‘tkir hisoblanaib, tirik o‘ljani tutishga sharoit yaratadi. Ularning ko‘zlari katta, ko‘z qorachig‘i keng ochiladi. Shuning uchun g‘ira-shira yorug‘likda ham mayda hayvonlarni oson ko‘ra oladi. Sezgir quloqlari esa tunda shitirlagan ovozni ham ilg‘ab oladi. Patlari g‘ovak va yumshoq bo‘lganidan uchganida ovoz chiqmaydi. Tungi yirtqichlarning yuzi yapaloq yuraksimon bo‘lganidan yapaloqqushlar turkumiga kiritilgan.

Ukki – yapaloqqushlar orasida eng yirigi. Boshining ustida quloqqa o‘xshash ikki to‘p pati dikkayib turadi. Ukki ko‘proq turli kemiruvchilar bilan oziqlanadi; ba‘zan o‘rgimchaklar va ayrim qushlarni ham tutib yeydi.

Boyo‘g‘li – ukkiga nisbatan ancha kichik. Kechqurunlari simyog‘och yoki daraxtlarning qurigan shoxida o‘tirib olib, o‘lja poylaydi. Bu qush o‘simliklarga ziyon keltiradigan qo‘ng‘iz, chigirtka va kemiruvchilarni qirib, juda katta foyda keltiradi.

Xulosa:

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, qushlar hasharotlar va kemiruvchilarni zararkunanda bo'lganida o'ldiradi, ularning tabiatdagi sonini cheklaydi. Qushlar ham ko'plab hayvonlar uchun ozuqa hisoblanadi. Ular meva va urug'lar bilan oziqlanadi va o'simliklarning tarqalishiga yordam beradi.

Yirtqichlarning o'zlari ham ta'mga ko'ra tasniflanishi mumkin. Masalan, ularning ozuqasi turli xil hasharotlar, mollyuskalar, qisqichbaqasimonlar, baliqlar, ilonlar, qushlar va hayvonlar bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O. Mavlonov. – Tuzatilgan va to‘ldirilgan to‘rtinchi nashri. -T.: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 208 b.
2. Ahmedov M.H., Oripov J., Zokirov I. Farg‘ona vodiysining muhofazaga olingan hayvonlari. – Farg‘ona, «Universitet» 2008. – 74 b.
3. Otaboev Sh.T. «Inson va biosfera» T., 2004.
4. A.To'xtaev«Ekologiya». T., «O'qituvchi», 2001.